

ART

Кулиева Физза Кулу гызы

Диссертант Нахчыванского отделения Национальной Академии Наук Азербайджана, Азербайджанская Республика, г. Нахчыван

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969348>

ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ПОСЕЛЕНИЯ НАХЧЫВАН ТЕПЕ

Guliyeva Fizze Gulu gizi

Dissertant Nakhchivan Branch of the Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan Republic, Nakhchivan

OBJECTS OF ARTS AND CRAFTS OF THE SETTLEMENT NAKHCHIVAN TEPE

Аннотация.

На территории Нахчывана декоративно-прикладное искусство развивалось еще в эпохе неолита. Исследованиями энеолитических памятников в конце XX и в начале XXI века выявлены новые материалы, связанные с декоративно-прикладным искусством. Одним из подобных памятников является поселение Нахчыван тепе, которое исследуется с 2017 года. Поселение датируется ранним периодом энеолита. Исследованием поселения впервые в Южном Кавказе выявлены предметы декоративно-прикладного искусства типа Дальма тепе. Предметы декоративно-прикладного искусства в основном состоят из керамических изделий. Керамические изделия изготовлены из глины с примесью мякины. Определенная группа керамических изделий простая. Вторая группа украшена штампованным, рельефным и расписным орнаментом. Расписные сосуды украшены черным цветом по красному фону. Среди керамических изделий преобладают изделия, украшенные отпечатками пальца, ногти и осечками. Керамические изделия, украшенные подобным орнаментом, встречаются в памятниках культуры Дальма тепе в Северо-Западном Иране (Южный Азербайджан). Поселение Нахчыван тепе, которое характеризуется керамикой типа культуры Дальма тепе имеет важное значение для изучения истории различных периодов декоративно-прикладного искусства, а также отношений со сопредельными странами.

Abstract.

In the territory of Nakhchivan arts and crafts developed in the Neolithic Age. Researches the Chalcolithic Age monuments at the end of XX and the beginning of the XXI century revealed the new materials connected to arts and crafts. One of similar monuments is the settlement of Nakhchivan tepe which are researched since 2017. The settlement is dated the early period of the Chalcolithic Age. The settlement research for the first time in South Caucasus revealed arts and crafts objects like Dalma tepe. Arts and crafts objects generally consist of pottery. Pottery is made of clay with chaff impurity. Certain group of pottery is plain. The second group is decorated with a stamped, relief and painted ornament. Painted sample are decorated in black color on a red background. Among pottery the products decorated with fingerprints, nails and incised. The pottery decorated with a similar ornament meets in Dalma tepe cultural monuments at Northwest Iran (the Southern Azerbaijan). The settlement of Nakhchivan tepe which is characterized by ceramics like Dalma tepe culture is important for a study of history of different periods of arts and crafts and also the connections with the adjacent countries.

Ключевые слова: Нахчыван, декоративно-прикладное искусство, керамика, ранний энеолит, Нахчыван тепе, орнамент, импрессионный орнамент, рельефный орнамент.

Keywords: Nakhchivan, arts and crafts, ceramics, Early Chalcolithic Age, Nakhchivan tepe, an ornament, an impression ornament, a relief ornament.

Постановка проблемы. Исследования показывают, что на территории Нахчывана история декоративно-прикладного искусства начинается с эпохи неолита. Новые энеолитические памятники, выявленные исследованиями в конце XX и в начале XXI веков показали, что декоративно-прикладное искусство развивалось и в этом периоде. Ввиду того, что памятники раннего энеолита на территории Южного Кавказа изучены слабо [2, s.109], нововыявленные материалы приобретают особое значение.

Цель статьи. Сравнительный анализ, изучение художественных особенностей, установление

возраста, а также ввести в научный обиход предметов декоративно-прикладного искусства поселения Нахчыван тепе являются основной целью настоящей работы.

Изложение основного материала. Раннеэнеолитическое поселение Нахчыван тепе, расположено на правом берегу реки Нахчыван чай, 853 м над уровнем моря. Нахчыван тепе является сезонным поселением. Нововыявленные предметы декоративно-прикладного искусства имеют значение для изучения образа жизни и связи сопредельными странами.

Материально-культурные остатки Нахчыван тепе состоят из орудий труда и керамических изделий. Орудия труда для промысла представлена единственным экземпляром. Это орудие является пряслицей, которое использовалось для изготовления промыслов декоративно-прикладного искусства [1, s.14]. Ее размеры 1,75 см x 3 см, изготовлено из глины. До сих пор древние экземпляры орудий для ткачества выявлены из поселения Кюльтепе I. Они состоят из костяных пряслиц, которые датируются

эпохой средней бронзы [3, s.118]. Нововыявленная находка из Нахчыван тепе показывает, что здесь ткачество развивалось и в энеолитическом периоде. В основном пряслицы изготовлялись из эпифиза крупнорогатого скота. Подобные орудия на Южном Кавказе выявлены из поселений Узерлик тепе, Мингечаур и Баба-Дервиш, расположенное вблизи села Газах [3, s.118].

Рис. 1. Импрессионная и расписная керамика.

Основная часть предметов декоративно-прикладного искусства состоит из керамических изделий. Они изготовлены из глины с примесью мякины, обожжены в разных оттенках красного цвета. Глиняные изделия можно разделить на две группы: хозяйственные сосуды и столовые сосуды. На

обеих групп керамических изделий встречается орнаментация. Одни из них орнаментированы снаружи, а другие а также из внутренней части. На некоторых столовых сосудах встречаются ушко-видные выступы [Рис. 1,1,2].

Рис. 2. Керамические изделия с импрессованным орнаментом.

Особо привлекает внимание технология изготовления керамических изделий. Они изготовлены из глины с примесью мякины, обожжены в разных оттенках красного цвета. В поселении Нахчыван тепе выявлены большие очаги с диаметром 1 м. Возможно, они использовались также для обжига керамических изделий. На основе исследований можно сказать, что племена, проводящие полукочевой образ жизни имели навыки для изготовления предметов декоративно-прикладного искусства. По мнению исследователя поселения Нахчыван тепе Вели Бахшалиева керамические изделия изготовлены ленточным способом, при этом прилепили лентовидные тесты друг на друга. Некоторые керамические изделия смазаны тонким слоем глины. На основе исследований можно сказать, что эта смазка в одних случаях служила для изменения цветовой оттенка сосудов, а других для их орнаментации. Этот способ особенно применялось для изготовления сосудов, которые орнаментировались отпечатками пальца. Исследования показывают, что смешанные отпечатки пальца связаны смазкой керамических изделий. Однако смазка в некоторых случаях использовалась также для реставрации керамических изделий [1, s.18]. По

мнению исследователей керамические изделия с отпечатками пальца были связаны с этнографическими особенностями [10, p.37-40; 1, s.18]. Ввиду того, что некоторые керамические изделия изготовлены небрежно, они очень грубые и хрупкие. Серые слои, которые остались на промежуток стенок некоторых сосудов показывают, что они обожжены неравномерно. В изготовлении некоторых керамических изделий использована примесь песка. Использование мякины и песка как примесь глины характерны для предметов декоративно-прикладного искусства эпохи энеолита. Глиняные изделия из Кюльтепе I показывают, что подобная керамика производилась еще в эпохе неолита.

Для уравнивания наружной и внутренней поверхности керамики иногда использован гребенчатый инструмент, который иногда выглядел как орнамент. Гребенчатый орнамент широко практиковался в энеолитическом периоде, применялся также на керамических изделиях эпохи ранней бронзы. Некоторые керамические изделия залощены. Лощение иногда применялся после окраски глиняных из-

делий. По нашему мнению из лощения использована также для придания дополнительного цветового эффекта.

Керамические поселения Нахчыван тепе по орнаментальному мотиву оригинальны и многообразны. Керамические изделия украшены отпечатками пальца, осечками, рельефным и расписным орнаментом. Орнаментальный мотив керамических изделий Нахчыван тепе по мотиву и технике исполнения идентичны украшением Дальма тепинской керамикой. Подобный орнаментальный мотив распространен особенно в раннем этапе энеолитического периода. Основной характерной особенностью Дальма тепинского мотива является симметричность, ритмичность орнаментов и расположение орнаментов последовательно по определенному композицию. В основном орнаменты выполнены очень бережно и аккуратно, однако встречаются также небрежно исполненные орнаменты.

Некоторые керамические изделия украшены инструментом типа гребня. Несмотря на то, что гребенчатый орнамент до сих пор не найден, однако об этом говорить отпечатки этого инструмента на керамических изделиях [Рис. 1,5]. Как уже мы отмечали гребенчатый орнамент также использован для выравнивания поверхности изделий. Можно сказать, что отиски выполнены многозубчатым гребнем. На керамических изделиях видно очень разнообразные отиски, что говорит также об использовании различных инструментов подобного типа. На керамических изделиях видны квадратные [Рис.1,3], прямоугольные [Рис. 1,4], треугольные [Рис. 1,6] отиски гребня. Керамические изделия орнаментированы до обжига. Отиски гребня расположены симметрично по диагонали, по горизонтали или же по вертикали. Однако встречаются также не симметричные орнаменты. Интерпретация орнаментов показывают, что керамические изделия орнаментированы или гребнем, или же орудием типа гребня.

Определенная группа орнаментов Нахчыван тепе выполнены лепным способом. Среди них место преобладают сосковидные орнаменты. Сосковидные орнаменты выполнены с венчика сосуда по горизонтали двумя или пятью рядами [Рис. 1,7; Рис. 1,8]. Аналогичные сосковидные орнаменты встречается также на керамике поселения Кюльтепе I [2, s.127] и других памятниках Южного Кавказа. Сравнительный анализ сосковидных орнаментов Нахчыван тепе показывают, что они выполнены по технике орнаментов поселения Кюльтепе. Поэтому можно сказать, что сосковидные орнаменты свою начало берут от орнаментов керамики неолита. В эпохе энеолита они еще развивались.

На керамике Нахчыван тепе применялся также впалый орнамент, выполненный отпечатком пальца, или же особого инструмента. Этот орнамент широко применен на раннем этапе энеолита. Орнаменты имеют овальную форму, которые соответствуют размеру пальца человека [Рис. 2,1,2,3]. В отличие от других орнаментов отпечатки

пальцев расположены тесно [Рис. 2,1], а иногда скрещивали друг другом [Рис. 2,2]. Орнаменты иногда расположены по диагонали корпуса сосуда. В некоторых случаях отпечатками пальцев орнаментированы также ручковидные выступы сосудов [Рис. 2,3]. Несмотря на то, что ручковидные выступы очень характерно для энеолитического периода, но подобный орнамент в них встречаются очень редко. Ручковидные выступы на керамических изделиях Нахчыван тепе имеют очень разнообразные формы. Они иногда направлены наверху [Рис. 1,2], а иногда внизу [Рис. 2,3]. В некоторых случаях они имеют округлую форму [Рис. 1,1]. Ручковидные выступы иногда расположены иногда на одной стороне, а иногда на двух сторонах корпуса сосудов.

Одним из основных орнаментов керамических изделий Нахчыван тепе являются осечки. Осечки иногда выполнены ногтями, а иногда с особым инструментом. Осечки разного размера в соответствии композиции основным расположены по вертикали, горизонтали или же по диагонали с несколькими рядами. Размеры и формы осечек различаются друг от друга [Рис. 2,4,5,6,7].

Следует отметить, что в отличие от импресованной керамики расписная керамика отличается разнообразием орнамента. Так как, если на импресованные орнаменты состоят только от повтора однообразных украшений, а расписной орнамент состоит от композиции разных геометрических фигур [Рис. 1,6,9,10].

Расписная керамика поселения Нахчыван тепе очень разнообразная. Во время раскопок выявлен также сосуд с остатками красного цвета [1, s.12-16], что говорит о местном изготовлении краски. Сосуд с остатками красной краски выявлен также раскопками Османа Абибуллаева из неолитического слоя поселения Кюльтепе [1, s.12]. Керамические изделия этой группы обожжены в разных оттенках красного цвета. Это в основном связано способом обжига и окраски керамических изделий. Керамические изделия окрашены красными, оранжевыми, желтыми, а иногда серыми и черными цветами. Некоторые керамические изделия окрашены красным цветом, однако не расписаны, а другие расписаны черным цветом по красному фону на геометрическом мотиве. Несмотря на то, что некоторые керамические изделия с наружной и внутренней стороны окрашены красным цветом, однако они в срезе черные. Несомненно, что это связано технологией изготовления сосудов. Некоторые керамические изделия расписаны черным цветом прямо неокрашенной поверхности. Росписи изделий очень разнообразные. Они состоят из прямых линий, треугольников, вписанных друг в друга, смежных треугольников. Имеются также орнаменты в виде зигзагообразных линий, треугольников расположенных друг над другом, заштрихованных треугольников, сетчатых и колосообразных орнаментов [Рис. 1,12]. Треугольники, расписанные друг над другом, распространены среди предметов декоративно-прикладного искусства культуры Дальма тепе [6, p.111-127, fig. 4,D]. Один из

керамических изделий расписан смежными ромбами, которые наполнены маленькими треугольниками. Аналогичная расписная керамика находилась в поселении Дальма тепе [6, fig. 4,A,E; fig. 7,D; fig. 10,A], Джульфа Кюльтепе [4, p.38, fig. 10,1-3,5-8], Сех-Габи В [7, p.253-304, fig. 55,1.1,1.2; fig. 56,14.1,14.3; fig. 61,53.1,53.8], Лавин тепе [8, fig.7-9], памятников Сонгарской долины [9, fig. 6,15-17], Хаджи-Фируз [11, fig.97] и других.

Один из керамических изделий Нахчыван тепе расписан сетчатым орнаментом [Рис. 1,11]. Аналогичные орнаменты встречаются на предметах декоративно-прикладного искусства поселения Гёй Тепе [5, fig. 6,310].

Сравнительный анализ показывает, что керамические изделия с подобным орнаментом характерны для предметов декоративно-прикладного искусства памятников Дальма тепинской культуры, которые распространены на Северо-Западном Иране (Южный Азербайджан). Несмотря на то, что среди предметов декоративно-прикладного искусства большую часть преобладают керамические изделия, однако единичными экземплярами известны также предметы украшения. Они представлены бусинами. Надеемся, что дальнейшими работами будут выявлены новые экземпляры предметов украшения.

Выводы. Предметы декоративно-прикладного искусства поселения Нахчыван тепе, которые характерны для Дальма тепинской культуры имеют важное значение для изучения культурно-экономических отношений Южного Кавказа со странами Ближнего Востока [1, s.2]. Предметы декоративно-прикладного искусства в основном характерны для первой половине V тысячелетия до н.э. Находки поселения Нахчыван тепе позволяют изучить последовательные этапы предметов декоративно-прикладного искусства эпохи энеолита не только Азербайджана, но всего Южного Кавказа.

Литература

1. Baxşəliyev V., Quliyeva Z., Həşimova T., Mehbalıyev K., Baxşəliyev E. Naхçıvan tərə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar. Naхçıvan: -2018, -Əcəmi, -264 s.
2. Baxşəliyev V., Marro C., Berthon R., Quliyeva Z., Sarialtun S. Kültürədə arxeoloji qazıntılar. Bakı: -Elm və təhsil, -2017, -164 s.
3. Абибуллаев О.А. Энеолит и бронза на территории Нахичеванской АССР. Баку: -Элм, -1982, -314 с.
4. Abedi A., Khatib Shahidi H., Chataigner Ch., Niknami K., Eskandari N., Kazempour M., Pirmohammadi A., Hoseinzadeh J. and Ebrahimi GH. Excavation at Kul Tepe of (Jolfa), North-Western Iran, 2010: First Preliminary Report // Ancient Near Eastern Studies. Vol. 51, -2014.
5. Brown T.B. Excavation in Azerbaijan. -1948, London, John Murry -1951.
6. Hamlin C. Dalma Tepe // Iran, 13, -1975.
7. Henrickson E.F. Ceramic styles and cultural interaction in the Early and Middle Chalcolithic of the Central Zagros, Iran. A Thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of philosophy in the University of Toronto. Toronto, -1983, -840 p.
8. Hejebri N., Binandeh A., Nestani J. and Vahdati N. H. Excavation at Lavin Tepe North-west Iran // Ancient Near Eastern Studies, -Vol. 40, -2012, -PP. 95-117.
9. Heyderyan M., Zeydi M., Herieyan H. Kirmanşahın Sonqar vadisində Orta Kalkolitik yaşayış yerləri // Payambastanşünas, -1392, -№ 19, -PP. 1-14.
10. Henrickson E. F. and Vitali. V. The Dalma Tradition: Prehistoric Inter-Regional Cultural Integration Highland Western Iran // Paleorient, -Vol. 13, -№ 2, -1987, -PP. 37-45.
11. Voigt M.M. Hajji Firuz Tepe, Iran: The Neolithic Settlement. Philadelphia: University of Pennsylvania, -1983 -396 p.